

CARCINOSINUM - ESTUDO CLÍNICO

Matheus Marim
Médico homeopata

INTRODUÇÃO

O presente estudo iniciou-se no ano de 1979, fundamentado em quatro anos de observações clínicas, onde Carcinosinum (Carc.) fora prescrito de acordo aos critérios preconizados por Foubister.

Naqueles pacientes (período 1975 - 1978), onde não se utilizara a técnica do mosaico para a prescrição, mas analisara-se as evoluções clínicas com o critério de totalidade, observava-se:

- dois pacientes (5,1%) onde a melhoria quase completa do quadro clínico (física e psíquica) indicava a possibilidade de se caminhar em direção a uma cura homeopática.
- cinco pacientes (12,9%) com melhoria parcial do quadro clínico e a presença de alguns sintomas patogenéticos, indicando similaridade parcial na prescrição.
- trinta e dois pacientes (82%) com resultado nulo, ou seja, nenhuma semelhança entre o medicamento e o paciente.

Reconhecia-se nesses números o perfil obtido no dia a dia homeopático, ou seja, o êxito de acordo ao grau de similitude que se consegue estabelecer na prescrição. Prescreveu-se considerando-se apenas a parcialidade (critério de Foubister para Carcinosinum) e o percentual de resultados negativos foi muito grande (82%). Questionou-se pois se o critério da totalidade não deveria ter sido adotado, para assim melhorar o índice de acertos.

Porém um outro dado importante chamava atenção nessas evoluções, era o aparecimento ou desaparecimento de sintomas que não constavam da matéria médica de Carcinosinum.

Feita a revisão da literatura disponível na época (8-12-13) era pensar comum entre os autores que Carcinosinum apresentava-se como um poderoso medicamento, mas que até aquele momento fora apenas parcialmente estudado. Carecia de um estudo patogenético amplo (8 casos apenas conduzidos por Templeton) e a matéria médica identificada por Foubister (200 casos clínicos) era de origem exclusivamente clínica.

Após reestudo dos casos resolveu-se estabelecer uma outra dinâmica de trabalho clínico em relação a Carc. (material e método) com o objetivo de, em um procedimento padronizado, conseguir mais elementos para o acervo de sintomas desse medicamento.

Durante o desenrolar deste estudo (período 1979 - 1992) outras publicações apareceram na literatura homeopática (6-11) e vieram aumentar o conhecimento sobre Carc..

MATERIAL E MÉTODO

Para a prescrição de Caracinosinum, Foubister (1958) preconizava pelo menos três das seis condições abaixo mencionadas:

- 1 - antecedentes familiares de cancer, diabete, tuberculose, anemia perniciosa.
antecedentes pessoais de coqueluche ou processos inflamatórios de repetição na primeira infância.
- 2 - desejo e ou aversão de: sal - leite - ovos - gorduras ou frutas.
- 3 - acentuada agravação ou melhora quando à beira mar.
- 4 - posição genu peitoral durante o sono.
- 5 - quando o medicamento bem indicado não atua e estão presentes algumas destas condições.
- 6 - a triade primária de Carc...:
 - coloração café com leite da face
 - escleróticas azuladas
 - numerosos lentigos disseminados.

Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre esse medicamento, adotou-se no período 1979 - 1989 a prescrição de Carc. no trabalho clínico do consultório sempre que:

- A - Em pacientes considerados funcionais e lesionais leves que não estivessem utilizando medicamentos homeopáticos:
 - A.1 - Carc. aparecesse como o medicamento melhor indicado quando da repertorização dos sintomas componentes do síndrome mínimo de valor máximo (técnica do mosaico).
 - A.2 - Carc. aparecesse em pelo menos dois sintomas do síndrome mínimo de valor máximo e fosse reforçado por pelo menos mais três do critérios preconizados por Foubister. Nessa situação dava-se preferência à prescrição de Carc. mesmo que outros medicamentos estivessem mais pontuados.
 - A.3 - Carc. aparecesse como o primeiro nosódio na repertorização dos sintomas componentes do síndrome mínimo de valor máximo.
- B - Pacientes lesionais graves portadores de carcinomas, que estivessem sem qualquer tipo de medicamento (radioterapia, quimioterapia, fitoterapia, homeopatia, acupuntura, antroposofia, etc.). Utilizava-se assim o critério de SolveY de recomendar Carc. como primeira prescrição nessas situações, com a finalidade de acalmar as dores ou de alguma forma aliviar o paciente. (14)

Incluído o paciente em um dos critérios acima, prescrevia-se Carcinosinum como medicamento único, inicialmente à potência 30 CH - 3 vezes ao dia - repetindo-o a cada 15 dias. A qualquer alteração do quadro (novos sintomas - agudizações - etc.) o paciente deveria estabelecer contato telefônico ou pessoal explicando o que estava acontecendo. Dependendo da situação a próxima dose poderia ou não ser interrompida.

Solicitou-se o retorno desses pacientes ao consultório no máximo a cada 30 dias, e as alterações de potências foram acontecendo quando consideradas oportunas, de acordo às normas da segunda prescrição.

Antes de modificar o medicamento procuramos utilizar todas as dinamizações (30 CH - 200 C - M C - 10M C - 50M C), mesmo quando não introduziam movimento ao caso. Assim procedeu-se pois em virtude de estarmos lidando com similiaridade parciais não poderíamos prever em que dinamização aconteceria uma resposta.

Não se recomendou nenhuma farmácia em especial, uma vez que espera-se do farmacêutico compromisso total com a farmacotécnica homeopática e o pensar hahnemanniano.

Os resultados observados mostram que o medicamento atuou em inúmeros casos, demonstrando a qualidade do produto que está na praça, pois consideramos que, quando o medicamento não atua, evidencia-se unicamente a falta de similitude entre o medicamento e o paciente, que tanto pode estar na prescrição quanto no aviamento da receita.

Participam deste estudo cinquenta pacientes de nosso consultório particular, em Campinas, S.P., com a seguinte distribuição:

- Um paciente que concordou em experimentar Carc., diante do bom resultado do mesmo quando prescrito aos seus filhos.
- Oito pacientes portadores de carcinomas (critério B).
- Quarenta e um pacientes a quem se prescreveu Carc. de acordo ao critério A anteriormente citado e que de alguma forma mostraram ter sido tocados por Carc..

Não constam deste estudo:

- os trinta e nove pacientes do período 1975 - 1978, que motivaram este trabalho.
- cento e vinte e dois pacientes, a quem se prescreveu Carc. como primeiro medicamento (período 1979 - 1989), de acordo aos critérios anteriormente explicados, e que não apresentaram sequer uma resposta.

O período de observação dos pacientes variou entre três e doze anos.

A abordagem do caso clínico e sua evolução seguiu as normas da anamnese homeopática hahnemanniana (totalidade do paciente) e foram atualizadas para o sistema H data (ficha clínica-versão 3.01) buscando assim iniciar-se uma catalogação mais uniforme da casuística homeopática.

Após o emprego de Carc. houve necessidade de se prescrever outros medicamentos aos pacientes, uma vez que continuamos trabalhando com critérios parciais, embora um pouco mais completos em relação a Foubister. O síndrome mínimo de valor máximo (técnica do mosaico) orientou a prescrição dos medicamentos que seguiram a Carc..

Os repertórios utilizados foram o Kent-Eizaâaga, o Kent-Barthel e o Kent-Murata.

RESULTADOS OBSERVADOS

Esta apresentação de resultados inclui apenas os sintomas desencadeados ou modificados pela prescrição de Carc. e que não constam até o momento da matéria médica desse medicamento.

Inicialmente os sintomas estão apresentados por paciente, em ordem alfabética e acompanhados de um breve comentário sobre sua evolução. Ao lado do comentário, para ressaltar, colocou-se a qualidade do sintoma (patogenético, retorno de sintomas agudos, agravação, supressão, metástase mórbida, novo seguido de melhoria, novo que permanece). Quando nada é colocado significa que o sintoma melhorou sensivelmente ou desapareceu.

Os dez casos clínicos finais constituem o grupo denominado -vacino-se- e os sintomas não foram separados. Estão apresentados em conjunto para facilitar a leitura dos mesmos.

APRESENTAÇÃO EM ORDEM ALFABÉTICA DOS PACIENTES QUE TIVERAM SINTOMAS MOVIMENTADOS POR CARC.:

A. C. P. - 42 anos - masculino.

Distensão abdominal após cebolas, com o -estomago enjoado-, sente náuseas mas não chega a vomitar. Náuseas só ao pensar em comida, necessita ficar doze horas sem comer para melhorar. Líquidos quentes o aliviam por pouco tempo. Era sintoma da adolescência.

Retorno de sintoma antigo durante a utilização de Carc. 10 M. Desapareceu após permanecer durante vinte dias.

Escreve versos sobre o tempo de criança e adolescente, deixa de fazer suas obrigações para escrevê-los. Busca frequentemente as pessoas que compartilham sua infância e adolescência.

Diminuição significativa a partir de Carc. M e já 10 M não sente mais -preço- a esse passado.

A. F. D. - 54 anos - feminino.

Sono inquieto, fala enquanto dorme, sonha com dificuldades como:

quer descer de elevador e não consegue, quer abrir porta da casa e não consegue, assim como falar, andar, etc. Acompanha período de maior atividade.

Períodos de muita atividade, como leituras, passeios, trabalhos, inventa coisas novas para fazer e períodos em que deseja ficar quieta, simplesmente deixando o tempo passar, sem tristeza. A duração desses períodos é variável, oscila entre duas e três semanas, nada tem a ver com o ciclo menstrual ou alguma causa psíquica mais forte. Simplesmente vai querendo ficar em paz, tranquila.

Sintoma novo que
acompanha melhoria
(eliminação)

Durante Carc. 30 CH surgiu a inquietude durante o sono que modificou este grupo de sintomas. Quando com Carc. M já surgira normalização da polaridade equilíbrio-reposo. A inquietude durante o sono surgiu algumas vezes nas potências 30 CH, 200 C e M, sempre logo após a toma das mesmas.

A. Q. S. S. - 17 anos - feminino.

Menstruação com sangue escuro, coágulos, mau cheiro, dolorosa no primeiro dia e acompanhada de náuseas ao despertar. Melhora o estado neuseoso ao deitar em decúbito ventral. Assim desde os treze anos.

Melhora deste sintoma a partir da potência M de Carc., desaparece totalmente à potência 10 M.

Vaidosa, enfeita-se, -curte- elogios sobre sua pessoa, suas roupas, desfila várias vezes na sala até que alguém fale que está bonita.

Todos os pequenos correm atrás dela para contar histórias. A chamam de princesa, no meio das crianças comporta-se como elas nas falas e trejeitos, sempre que pode está no meio dos menores. Quando contrariada ou em discussão para convencer ou pedir, também muda o tom de voz e fala como criança.

Dois sintomas que seguiram a evolução do ciclo menstrual, melhoram a partir da M e desaparecem ao final da 10 M.

Impressionou-se com história que a professora contou na classe sobre os pecados das pessoas e o efeito estufa, o perdão Divino etc.. A partir de então reza pelo menos quatro vezes ao dia para que nada aconteça a ela e aos seus. Desde os quatorze anos de idade.

Diminuiu a partir da 10 M, ao final da 50 M já não rezava mais. Não tem mais medo. Deus deve ser diferente.

B. C. T. O. - 31 anos - masculino

Nauseoso ao despertar, com sensação de vazio no estômago e eructos amargos. Ao comer ou beber piora, para melhorar necessita ficar em decúbito ventral por trinta minutos aproximadamente.

Irritando-se quando alguém fica olhando o trabalho que está fazendo. Se datilografando... erra, se dirigindo com alguém ao lado faz -barberagem-, se tocando... desafina.

Patogenético

- . Sintomas novos que aparecem concomitantemente à potência 200 C e 10M, durante aproximadamente 15 dias e que lentamente desaparecem. Aceitos como patogenéticos.

Coleciona miniaturas de qualquer coisa, cuida pessoalmente delas, arruma-as, limpa-as semanalmente. São 15 anos de coleção, desde que a primeira namorada deu-lhe a miniatura de um chaveiro.

- . Bagunça total, parece que tudo saiu do lugar e nem está ligando. Resolveu não mais perder seu tempo com isso. Colocou tudo em caixas, arrumadinhas e guardou-as. Quanto à 1a. namorada nenhum problema, fora apenas um namoro sem entusiasmo. Perceptível a mudança a partir da potência M.

B. K. J. - 28 anos - masculino.

Ao olhar para lâmpadas acesas forma-se, em seu campo de visão, como intenso halo azulado e brilhante em torno das mesmas que permanece durante dois a três minutos, dificultando a leitura e a visão dos objetos. Acompanha período de rudeza exacerbada em seus familiares.

Patogenético

- . Acontece após a segunda dose de Carc. M. reclama que a irritação é pelo medicamento. Permanece dez dias e desaparece.

Em casa é rude com as pessoas, trata-as mal, responde, é do contra, provoca brigas e discussões. Fora de casa é polido, sempre concorda com o que lhe propem, ajuda, preocupa-se quando alguém não está bem telefona para saber das melhorias, é solícito e generoso.

- . Melhoria após Carc. 10 M. esposa refere-se a ele como -bem mais equilibrado.-

Vai e volta a pé ao trabalho, são cinco quilômetros. Não é por es-

porte, é pelo prazer de andar. Não corre, às vezes usa a bicicleta, mas não é tão bom. Gosta de transpirar.

Agravação

Durante a utilização de Carc. este sintoma foi sendo reforçado, desejando caminhar distâncias cada vez maiores.

B. P. O. - 31 anos - feminino.

Corrimento escuro no período ovulatório, espesso e abundante, que irrita a região vulvar. Demora três dias e desaparece.

Retorno de sintoma antigo

Retorno de sintoma antigo, sentia-o durante as gestações. Aconteceu durante Carc. 200 C.

Aumento do desenho venoso no tronco, mais na região lateral D e estende-se também à coxa D. face lateral e anterior.

Sintoma novo que não desaparece

Durante Carc. M, não retornou ao que era antes.

C. B. P. B. - 39 anos - masculino.

-Sou do tipo esportivo - cauteloso, prefiro esportes individuais, longas caminhadas, natação, nada de atos arriscados. Tenho muito medo de machucar-.

Longas caminhadas no final de semana, às vezes trinta quilômetros. Faz-lhe bem o exercício lento da marcha, sente tonificar, prefere fazê-lo em companhia de amigos, caminha com qualquer tempo.

Mudança significativa no primeiro sintoma já ao Carc. 30 CH, diminuição do medo do risco. Quanto ao segundo sintoma diminui a distância e acelerou o passo, mas continua com apenas dez quilômetros por dia, semi corridos.

Ejaculação precoce há dois anos, sem que percebesse fatores desencadeantes.

Suprimido

À primeira dose de Carc. M desaparece o sintoma em três dias, para trinta dias após aparecer

Aumento difuso do volume da tireóide, dolorida, sensação de peso no local e grande astenia.

Diagnóstico: Tireóidite de De Quervain.

Metástase mórbida

Tomou-se o sintoma como supressão, prescreveu-se Sepia 30 CH e o quadro melhorou rapidamente. Dois meses após retorna a ejaculação precoce que só foi melhorar com Sepia 10 M, sem outras supressões.

C. T. P. E. - 45 anos - masculino.

Não consegue cair com facilidade, tem medo de machucar-se nos esportes.

Melhoria do sistema com Carc. 200 C, continua um pouco cauteloso mas já arrisca-se.

Sensação de aperto no ânus quando da ejaculação, que irradia-se para o testículo E. Para melhorar deita-se em decúbito ventral durante quinze minutos e a dor desaparece.

Retorno de sintoma antigo

Retorno de sintoma antigo quando aos vinte e dois anos teve epididimite à E. Permaneceu durante seis semanas e desapareceu, durante o uso de Carc. 10 M.

Ansiedade imensa durante todo o fim de semana em que os filhos saíram com grupo para acampamento em local que não havia comunicação. Sonhou que se acidentavam, acordou gritando e chorando. Com dificuldade a esposa conseguiu convencê-lo a não ir até o local do acampamento, distante duzentos quilômetros, e está acostumado a esses afastamentos das crianças, vive-os com tranquilidade.

Patogenético

Aconteceu durante Carc. 50 M e nunca mais se repetiu.

D. H. P. - 15 anos - masculino.

Nos passeios não fica junto à turma da bagunça porque sempre algo acontece, evita meter-se em -rolos-, não participa das arruaças na escola ou nas excursões. Acha-se medroso para essas coisas.

Nunca se sabe como vai reagir ao tentar consolá-lo. Ora é terno e doce, aceita conversar e acalma-se, ora zanga-se, chora, bate a porta do quarto e fica lá chorando.

Canta e assobia constantemente por -gozação- responde assobiando até

irritar a pessoa.

Sintomas que melhoram entre as potências 30 CH e M de Carc.

Range os dentes durante o sono, inquieto e mexe-se bastante na cama, a ponto de haver caído da mesma já por três vezes.

Retorno de sintoma antigo . Retorno de sintomas antigos, semelhante à infância, que incomodou-o algumas noites durante o uso de Carc. 10 M.

E. N. U. R. - 8 anos - masculino.

Abandonou a mamadeira após quadro febril leve, acompanhado de rush cutâneo. Não foi examinado nesse período, estava na praia.

Sintomatologia febril durou um dia e foi no quinto dia após a terceira dose de Carc. 30 CH.

Necessita que acariciem a sua cabeça, com as unhas compridas, para dormir e quando com febre.

Desapareceu também após o quadro febril acima descrito.

Mãe percebeu-o mais cuidadoso nas brincadeiras e com as crianças. Não sobe mais no trepador nem em árvores, na balança e bicicleta vai com muito cuidado.

Patogenético

Permanece durante quatro semanas aproximadamente e surgiu na segunda dose de Carc. M.

Mania de anotar a cor e a marca dos automóveis, ônibus, caminhões, etc. Faz o pai levá-lo ao aeroporto para anotar os tipos de aviões e veículos que estão lá.

Diminuição de sintoma em torno da segunda dose da 10 M. à quarta dose da mesma já bem menos interessado nessas anotações. Continua apaixonado por veículos.

F. A. P. C. - 35 anos - feminino.

Menstruação mais abundante, com grandes coágulos, dor abdominal em cólica durante os três dias do ciclo menstrual, acompanhada de estado neuseoso e sono inquieto. Não lembra dos sonhos. Acompanha período de grande ansiedade por pessoas ausentes.

Ansiosa para que os filhos logo voltem para casa, telefona duas vezes à escola para saber se tudo está bem, se não mudou o motorista do ônibus, se chegam no horário. Telefona ao marido para saber se tudo está em ordem e se chegará no horário de sempre, inquieta se ele atrasa. Telefona à casa de sua mãe para saber se ela já chegou e só acalma quando sabe que todos estão em suas casas. Medo de que algo aconteça, principalmente acidentes.

Patogenético . Sintomas patogenéticos desenvolvidos à 200 C, duração de duas semanas.

F. D. E. - 52 anos - masculino

Coleciona discos sobre o passado, cadernos, revistas. Seu quarto está atulhado de coisas velhas que ele não joga fora.

Busca o passado. As vezes sente-se como se estivesse lá e não no presente. (ilusão). Estuda história do início deste século até os anos 60. Recentemente conseguiu comprar o sitio em que vivia quando criança, está restaurando tudo e deixando igual a quando la vivia. Saudade constante dos fatos e das pessoas que marcaram sua vida.

Melhoria e desaparecimento dessa -obsessividade-, segundo ele, entre Carc. 200 C e M.

Explosão de nevus rubi em todo tronco, principalmente na face anterior e lateral direita, com diâmetro variável de um a cinco milímetros, precedidos de dor em agulhada no local.

Sintoma novo que não desapareceu . Início à terceira dose de Carc. M. interrompeu-se a medicação.

G. C. Q. - 29 anos - feminino.

Fixação por temas infantis, contos de fadas, histórias de príncipes e princesas. -Leva jeito-. Organiza teatrinhos para os menores e sempre faz papel de criança.

Convida as pessoas a cantarem com ela, porque cantar é alegria e felicidade. Tenta assobiar mas não consegue aprender. Sempre ouviu música de flautas.

À medida que fomos progredindo nas potências de Carc. e os dois sintomas, segundo ela, estão a um nível mais -tolerável-. Sente-se feliz da mesma forma, já não incomoda a outros. -Menos infantil-.

H. S. F. - 35 anos - masculino.

Períodos em que está mais carinhoso, abraça e beija as pessoas e períodos em que as rechaça, não quer nada com ninguém, reclama quando lhe abraçam e lhe fazem um carinho.

Saudosista, fica longas horas ouvindo músicas do passado, fala sobre o passado, recorda fatos antigos, o que o torna aborrecido para as pessoas.

A partir da potência 10 M ambos os sintomas começam a diminuir de intensidade, maiores os períodos de carinho que os de zanga e o passado deixa de ser uma -obsessão-. Já à 50 M está muito melhor. Raras zangas.

Sempre que transpirava sentia leve prurido em todo o corpo, ao qual já se acostumara.

Desapareceu o prurido ao longo da utilização de Carc.. Como não relatara à consulta por achá-lo normal só o percebeu quando já a algum tempo sem ele.

J. K. N. W. - 4 anos - masculino.

Crise asmática à noite, entre dezenove e vinte três horas, permanece semi sentado, descoberto e balançando-se para a frente. Necessidade de alguém encostado a ele durante a crise, em silêncio. Transpiração fria na frente e nas mãos, começa lentamente a melhorar quando surge o primeiro vômito. Após três a quatro episódios de vômitos está mais tranquilo, adormece, respiração mais fácil e ao acordar pela manhã está bem.

Agravação

Já à potência 200 C este sintoma havia melhorado bem para desaparecer quando da potência M. Inicialmente o quadro agravou-se bem, sendo que às duas primeiras doses da potência 30 CH provocaram as duas crises mais fortes de toda sua vida. A partir daí foi melhorando.

Bico de mamadeira e chupeta agora têm gosto ruim, passou a utilizar o copo, mas com canudinho.

Aconteceu à terceira dose da potência 200 C.

Durante duas semanas apresenta-se mais temeroso. Na escola evita a balança e o trepador com medo de cair e machucar-se. Pavor quando a assistente tentou colocá-lo no escorregador, gritava e chorava. Ela também assustou-se também porque sempre o fizera e nunca ele reagira assim.

Patogenético

Sintoma novo, patogenético. Aparece após primeira dose da potência 10 M, permanece intenso durante duas semanas para desaparecer ao fim de trinta dias.

J. M. J. - 16 anos - masculino.

Crise asmática no período noturno, inicia-se mais ou menos uma hora após deitar-se, senta-se na cama e recosta-se nos travesseiros. Aparece após dia de muita atividade esportiva, irritado se alguém lhe dirige a palavra, prefere não conversar, se todos já estiverem dormindo vai para a sala e lá permanece de olhos semifechados procurando relaxar. Ao iniciar-se tosse com expectoração esbranquiçada começa a melhorar, isso acontece em torno de três a quatro horas da madrugada, vai para a cama e adormece em decúbito dorsal e com três travesseiros. A melhora acompanha-se de intensa transpiração de odor azedo no couro cabeludo e nuca, no dia seguinte está bem.

Agravação

A cada dose da potência 30 CH apresentava forte crise à noite, que foram aumentando de intensidade e quando da segunda dose da potência 200 C fez quadro febril de início lento, com dispnéia e diagnóstico clínico de pneumonia de base direita, com o seguinte quadro clínico:

Dor em peso base do H.T.D., acompanhada de aumento da F.R. (trinta e seis vezes-min.), desejo de permanecer quieto e recostado, em silêncio, reclama dos ruídos, música e falatório, não quer conversar com as pessoas. Cobre-se apenas com leve lençol e frequentemente descobre-se pois alternam-se sensações de calor e frio, com tremores quando na fase do calor. A temperatura permanece em torno de 38 a 39° C durante a noite e madrugada, melhora a partir do nascer do SOL quando aparece a transpiração na nuca e couro cabeludo. Após permanecer três dias neste estado e sem medicação, inicia-se lenta melhora e ao fim do sétimo dia está bem. Após esta crise nunca mais reapareceram as crises asmáticas.

Não foi utilizado nenhum medicamento uma vez que nada além de Carc. 200 C poderia ter desencadeado essa crise, que demonstrou ser de caráter curativo.

Necessita-se de muito tato para conversar com ele, pois sempre que alguém aponta seus erros ou o adverte para que não faça coisas erradas começa a chorar e não adianta consolá-lo. Procura isolar-se e poucos minutos após está bem.

O desaparecimento deste sintoma acompanhou a evolução da crise asmática, inicialmente agravou-se para desaparecer totalmente após a pneumonia.

Faz o sinal da cruz constantemente, antes de cada ato, ao falar, ao estar só. As vezes a mãe chega a contar de três a seis vezes por minuto. Desde os quatro anos de idade que quando morre alguém ou tem que enfrentar situação mais séria esta mania aparece, dura de três a cinco dias para depois desaparecer.

Retorno de sintoma antigo

A potência 10 M, sem que nada houvesse para provocar, reaparece este sintoma com grande intensidade, vem à cabeça todos os medos e recordações das mortes, permanece durante dez dias e desaparece para nunca mais voltar.

J. T. D. P. - 32 anos - feminino.

Crise asmática fortíssima sete dias após a primeira dose de Carc. 30 CH. Iniciou-se lentamente em torno de dezoito horas para atingir o clímax às duas horas da madrugada, acompanhada de grande prostração, sudorese fria em todo o corpo, estado nauseoso constante e vômitos a partir das três horas, quando começa a melhorar. Vomitou todo o alimento ingerido no almoço. Ao nascer do sol já estava bem melhor mas passou o restante do dia nauseosa, necessitando ingerir líquidos quentes para aliviar a náusea.

Agravação

Nas quarenta e oito horas que se seguiram à crise houve seis episódios de mais ou menos três horas de duração de forte tontura, os objetos ficam balançando, necessita apoiar-se ou sentar, permanece levemente nauseosa e a ingestão de líquidos quentes a aliviam.

O quadro de tortura não foi devidamente ponderado na projeção do prognóstico como um novo sintoma e com isso repetiu-se novamente

Carc. 30 CH que desencadeou, três dias após.

Fortíssima tontura enquanto dormia, não pode mexer a cabeça ou abrir os olhos que tudo em volta roda vertiginosamente, com vômitos, desespero porque pede para que a segurem mas ao mesmo tempo irrita-se pelo toque das pessoas. Irrita-se quando lhe pedem para acalmar-se, está ansiosa e apavorada com medo de que seja algo grave e possa morrer. Acompanham calafrio e sensação de frio gelado em todo corpo, com sensação de que vai desfalecer.

Metástase mórbida

Sintoma novo, de órgão mais superficial para um mais profundo, de baixo para cima, com agravação do quadro mental da paciente que dizia preferir a bronquite a essa crise de labirintite. Diagnóstico: supressão homeopática, com medicamento parcialmente similar e repetido apesar do organismo haver sinalizado com a tontura após a crise.

Prescreveu-se o medicamento que cobria o seu síndrome mínimo de valor máximo e também este quadro agudo, Ars. alb.. Após dois meses de terapêutica com Ars. alb. volta a crise de bronquite, a labirintite melhorara em quatro dias. Interrompeu-se o trabalho com Carc.

L. F. S. J. - 20 anos - feminino.

Sensação de cabeça congestionada e cansada no período pré-menstrual, durante 3 dias e que melhora ao menstruar. Acompanha palidez na face e estado nauseoso, melhora deitando sem travesseiro. Acompanha grande falta de atenção nas tarefas do dia a dia.

Patogenético

Sintoma novo que permaneceu durante todo o período de utilização de Carc., da potência 30 CH à 50M, mais intenso quanto mais próximo à dose.

Constantemente cantando ou cantarolando alguma canção, a dizem irritante. Para memorizar transforma as lições em canções.

Prestativa, sempre atenta às necessidades das pessoas para poder fazer um favor, um obséquio. Espera que ao final a pessoa agradeça ou elogie, é sua recompensa. Cumpre as ordens com prazer e presta, jamais as discute.

Os dois sintomas passaram a diminuir de intensidade a partir da potência M.

Já não cantarola mas ainda recorre às canções para suas lições. Agora a dizem menos atenta em relação aos obséquios, desapareceu a necessidade de receber um agrado ou elogio.

L. R. L. - 36 anos - feiminino.

Tontura após esforço físico exagerado, com os objetos movendo-se nas mais variadas direções, acompanham náusea e transpiração, melhor ao deitar com os olhos fechados. Aparece cerca de 2 a 3 horas após realizado o esforço, independe de estar ou não alimentada. Duração de 15 a 20 minutos cada episódio que se repete a cada 2 ou 3 horas até deitar. Passa o dia nauseosa ingerindo apenas líquidos quentes (chá - chocolate - leite). Aconteceu três vezes no intervalo de 10 dias e desapareceu.

Retorno de sintoma antigo . Retorno de sintoma antigo que apareceu à 3a. dose da potência 30 CH.

Perde tempo enorme ao arrumar-se, experimenta roupas e brincos, sente prazer em estar bem arrumada.

À Potência M - 3a. dose o sintoma começa a mudar, percebe-se ainda vaidosa mas já não fica defronte o espelho, veste logo a primeira roupa que lhe vem à cabeça, continua bem arrumada mas não mais se escraviza por isso.

Após o início do medicamento percebeu que lentamente a pele dos calcanhares foi ficando mais seca, endurecida, com rachaduras que foram se aprofundando, dolorosas e sangrantes. Pior à E..

Sintoma novo que não desapareceu . Sintoma este que somente desapareceu após a introdução de LYC..

M. J. B. T. - 43 anos - feminino.

Nada joga fora. Guarda velhos papéis, material escolar, objetos de culto, roupas e sapatos velhos. Só consegue se desfazer das coisas com grande dificuldade.

Reza várias vezes ao dia pedindo proteção para a sua família e conhecidos, lê a Bíblia três vezes ao dia, participa de grupos de oração e faz suas orações em voz alta. Empregou-se na organização religiosa a que pertence e suas conversas preferidas são em torno da glória de Deus, da salvação das almas e da misericórdia de Deus para com os mortais.

Em período de grande atividade religiosa, com orações pelo mundo e seus pecados, aparece erupção seca, descamativa, na face posterior do pescoço, com sensação de queimação à transpiração. -Queima como o fogo do inferno-. Agrava à noite quando deitada e alivia-se aplicando compressa fria e seca.

Sintoma novo que
acompanha melhoria
(eliminação)

Com o aparecimento desta erupção, que dura três semanas aproximadamente e acontece durante Carc. 200 C, todo o grupo de sintomas melhora.

-Diminuiu muito o meu fervor religioso-.
põe de castigo. Sempre teve medo de ser castigado.

M. P. S. - 25 anos - masculino

Distensão abdominal após ingestão de mel, com fezes amolecidas, em jato e que fazem exteriorizar botão hemorroidário que desaparece após evacuação. Sensação de calor na parte inferior do abdome, responde ao reto.

Agravação

Às três doses da potência 30 CH o sintoma agravou, já nas primeiras seis horas após a toma da medicação, com duração de um dia. Não se repetiu às outras potências (200 CH e M).

Enquanto come ou lê ou estuda, mania de arranhar a superfície da toalha, dos livros e papeis em geral, quando lendo a mão esquerda arranha suavemente algum papel ou livro.

Suprimido

Desaparecimento do sintoma à primeira dose da potência M, porém, cinco dias após.

Quando furioso, quebrou pratos e cadeira, jogou almofadas, xingou e quiz agredir a irmã sem que nada houvesse aparentemente acontecido. Após essa situação seu comportamento mudou, está mais agressivo, responde, logo que brigar, xinga, jogou copo na cabeça do irmão quando contrariado.

Metástase mórbida

Nada se prescreveu, encarou-se como uma provável supressão e ao fim de quarenta dias, como permanecesse nesse estado utilizou-se o medicamento do síndrome mínimo de valor máximo, Cham. que após três doses da potência 30 CH a intervalos de cada quinze dias trouxe-lhe de volta à normalidade, sem porém retornar o sintoma de arranhar as superfícies. Sintoma novo, sem qualquer benefício para o pacien-

te, pelo contrário. O tomamos como supressão do arranhar.

N. S. J. P. - 16 anos - feminino.

No condomínio sempre está brincando com os pequenos, diz que no meio deles é mais gostoso brincar. Não é quem comanda as brincadeiras.

Evita o grupo dos agressivos e barulhentos na escola, não gosta deles, tem medo da professora que os põe de castigo. Sempre teve medo de ser castigado.

Sintomas que com a utilização de Carc. 200 C começou a mobilizar e já à M era bem evidente a sua mudança de atitude.

Quer saber a que horas o pai vai chegar, porque atrasando, se vai ficar dormindo em São Paulo ou se vai viajar para o exterior, quanto tempo vai ficar fora etc. Teme que o pai sofra algum acidente e não retorne mais para casa.

Percebeu a professora olhando por cima do seu ombro e a partir daí não conseguiu terminar o trabalho. Era uma escultura em argila. Permaneceu assim mais ou menos um mês, irritando-se com o pai quando a olhava fazendo lições ou brincando com as colegas na rua.

Sintomas concomitantes que apareceram à primeira e única dose de Carc. 50 M sem que algo desencadeante fosse identificado. Duração de mais ou menos quatro semanas.

Patogenético

P. B. H. - 40 anos - masculino.

Aumento da população de -nevus rubi- que há muito estava estacionada. Diâmetro de dois a três milímetros, em maior quantidade na região anterior e superior do tórax.

Percebeu-se esse aumento já à potência 30 CH, lentamente. Suspendeu-se Carc. e estacionou, repetiu-se Carc. e voltou a aumentar. Paramos na potência 30 CH, quarta dose.

Sintoma novo que não desapareceu -Medium virtus- é o meu caso. -Não vou nem muito para lá nem muito para cá, em qualquer coisa que faço. Prefiro a coluna do meio. Não censuro, simplesmente não me meto. Quem arrumou a encrenca que a resolva-.

Após a utilização das potências 30 CH percebe-se bem mais objetivo e acha que já -saiu de cima do muro-.

P. N. S. - 18 anos - feminino.

Crise asmática que inicia-se em torno de zero hora, sempre que ingere líquidos gelados ao chegar da escola, às 23 horas. Pode abusar dos gelados durante o dia que nada acontece. Fica sentada na sala, em silêncio, chiando, na penumbra, sozinha ou em companhia. Para melhorar ingere a cada quinze minutos dois em três goles de qualquer chá bem quente e após permanecer entre duas a três horas nesse estado aparece profusa transpiração em todo o corpo. Melhora a partir daí, vai deitar, permanece recostada e adormece. Se não tomar o chá quente vai melhorar apenas ao nascer do sol.

Sintoma novo (transpiração amarela) que acompanha melhoria

Melhoria lenta deste grupo de sintomas que só desapareceu à potência 10 M de Carc. quando a transpiração axilar começou a manchar a roupa de amarelo, fato que antes de Carc. não existia.

Quando menor, a qualquer contrariedade regredia, falava como bebê e jogava-se ao chão. Hoje prefere estar sempre brincando com as crianças menores que ela. É a Xuxa dos baixinhos do condomínio.

Sempre pronta a fazer tudo o que lhe mandam. Na escola, sem a professora pedir, varre a sala de aula e coloca água nas plantas. Em casa os irmãos abusam dela solicitando-lhe tarefas e obséquios.

À potência M antes dois sintomas começaram mudar, já não tem graça brincar com menores, aventurar-se mais com os da sua idade e já não se preocupa mais em -querer agradar as pessoas para que gostem dela-.

R. D. C. - 30 anos - feminino.

Sonolenta durante o dia e à noite dorme as oito horas normais. O sono está agitado, com a mandíbula apertada, sonhos que a acordam com sensação de medo mas não os recorda. Acompanha no período de descontentamento indefinido que dura todo o dia.

Apesar de gostar que as pessoas a toquem sobressalta-se quando a tocam de surpresa. Virou brincadeira entre os colegas tocá-la sem que ela esteja esperando.

Calcanhar esquerdo mais endurecido e com rachaduras profundas, não sangrantes e indolores.

Patogenético

Sintomas novos que lentamente apareceram com Carc. 30 CH e permaneceram até Carc. M. A esta altura interrompeu-se a medicação e os sintomas desapareceram em trinta dias.

R. D. I. - 6 anos - masculino.

Crise asmática na madrugada, enquanto dorme, a mãe percebe-o com o sono mais agitado já ao adormecer. Lentamente inicia-se dificuldade respiratória em torno de vinte e três horas, duas a três horas após deitar, para ter seu pico por volta das três horas da madrugada. Acompanha tosse produtiva, transpiração fina e fria em todo o corpo, pede para ficar descoberto e sentado na cama com a mãe ao lado. Não aceita líquidos durante a crise, não pede para abrir portas ou janelas, permanece ali, quieto, começando a melhorar lentamente ao nascer do sol, quando a transpiração torna-se mais intensa.

Sintoma novo (urina)
que acompanha melhora

Este sintoma foi diminuído lentamente com a utilização de Carc. e a partir da potência M ao invés da transpiração final passou a apresentar aumento da diurese, com urina de coloração escura e cheiro forte. Este novo sintoma veio acelerar a melhora da crise e substituí-la, visto que quando já sem crise, algumas noites passou a levantar duas ou três vezes para eliminar urina com as características anteriormente mencionadas.

Mania de anotar placas de carros. Tem vários cadernos com placas anotadas e não quer que ninguém as jogue fora. Sozinho aprendeu os números aos quatro anos de idade, memoriza-os com facilidade, mas as letras ainda não aprendeu.

Ninguém consegue tocar nos seus objetos de coleção, roupas, pertencentes

Patogenético

Sintoma novo que aparece duas vezes a potência 30 CH, três vezes a potência M e uma vez com a potência 50M. Embora um grande número de vezes fizesse esforços que quase o levariam à exaustão, nada sentiu. Após a interrupção de Carc. desapareceu.

ces escolares ou brinquedos. Chora quando algo desaparece ou alguma pessoa quebra ou utiliza algo seu. Em relação às pessoas não demonstra ciúme.

- . A melhoria destes dois sintomas acompanhou a crise asmática. A potência M já haviam desaparecido.

T. R. C. - 15 anos - feminino.

Arranha constantemente a superfície dos objetos, isso lhe causa prazer. Deixa a unha crescer e diverte-se arranhando superfícies lisas para causar arrepios nas pessoas.

- . Desaparecimento do sistema com Carc. 30 CH.

Alternância de urina clara e sem cheiro com urina escura e com forte cheiro amoniacal durante episódio de grande irritabilidade que lhe dificultava o pensar e a memória. Oferenda-se por comentário banal de seu pai sobre suas responsabilidades escolares. Desapareceu o sintoma em quarenta e oito horas.

Sintoma novo que acompanha melhoria (eliminação) . Durante Carc. 200 C. Em outras épocas permaneceria irritada por muito mais tempo.

Afastou-se da aula de dança porque não tolera a -galera- olhando os ensaios. Dança há dez anos e nunca se incomodara com isso, agora ao ser olhada dá os passos errados ou atravessa a coreografia.

Patogenético

- . Durante Carc. 10M. Voltou à dança 30 dias após e não se importou com a -galera-.

V. N. A. - 30 anos - masculino.

Dor de cabeça frontal após esforço físico excessivo. Sensação que a cabeça vai explodir, há pressão de dentro para fora, agrava com qualquer movimento, após comer ou beber e melhora deitado com a cabeça no mesmo nível do corpo, sem o travesseiro. Acompanha embotamento.

Patogenético

- . Sintoma novo que aparece duas vezes à potência 30 CH, três vezes à potência M e uma vez com a potência 50M. Embora um grande número de vezes fizesse esforços que quase o levariam à exaustão, nada sentiu. Após a interrupção de Carc. desapareceu.

Patogenético

Não participa de esportes onde haja contato físico que possa machucar, como futebol, basquete, Karatê.

Vaidoso de suas idéias, de suas colocações, dos seus feitos e dos da sua família.

Sem perceber tornou-se mais ouvinte do que falador, não necessita falar tanto de si, ainda elogia a família e já anda levando caneladas no futebol de salão.

Acha-se mais ousado e ao mesmo tempo mais observador. Mudanças perceptíveis a partir da potência 10M.

V. O. D. - 8 anos - masculino.

Crise asmática após vinte e duas horas, quando fica brincando à noite na área de lazer do condomínio e está um pouco mais frio, com vento. Se ao chegar em casa toma um banho quente e vai para a cama aquecido, adormece tranquilo. Se não tomar o banho quente, hora após deitar inicia-se lentamente dificuldade respiratória que atinge seu pico em torno de duas a três horas da madrugada, fica sentado na cama recostado na mãe e por ela abraçado, quieto, mexendo com os dedos. Mãos e pés cobertos de transpiração fina e fria, às vezes faz caretas porque -parece que a cara vai ficando dura-. Ao transpirar abundantemente em torno de três a cinco horas da madrugada vai se instalando lenta melhora, adormece, ao amanhecer o dia já está bem e permanece com leve tosse produtiva durante todo o dia.

Durante a utilização de Carc. as crises asmáticas espaçaram-se, diminuíram de intensidade e lentamente desapareceram. Quando da utilização da primeira dose da potência 50 M fez crise de forte intensidade e foi a última.

Foi ao Playcenter com a escola e evitou os brinquedos que antes preferia, como montanha russa, roda gigante e o teleférico. Evitou todos os brinquedos que saiam do chão, permaneceu em terra. Dizia ter medo de machucar-se.

Patogenético

Apareceu estes sintomas durante o uso da potência 200 C, o tomamos como patogenético. Três semanas após voltou ao Playcenter com os pais e utilizou todos esses brinquedos.

Cinco dias após a primeira dose de Carc. deixou de chupar o dedo e duas semanas após abandonou a mamadeira.

- Após a primeira dose de Carc. 30 CH. Até então nenhum pedido, promessa de brinquedos ou chacota havia conseguido fazê-lo largar.

Pede à professora para fazer passeios a pé pelos parques e enquanto todos reclamam que estão cansados ele está contente. Quer sempre andar de mãos dadas com algum amiguinho ou com a professora porque é gostoso.

Após terceira dose de Carc. M deixou de andar de mãos dadas, corre alegre pelas alamedas do bosque.

Quer as pessoas só para si, possessivo, chora quando por brincadeira as pessoas o provocam com cenas de ciúme, vai para o quarto e fica lá chorando até alguém ir buscá-lo e dizer que gosta dele também.

- Após segunda dose de Carc. 10 M houve melhoria significativa deste sintoma, mas não desapareceu totalmente.

V. S. B.:

- sensação de dores em peso nas pernas, a partir das dezesseis horas e necessita repousar com os membros inferiores elevados por meia hora. Melhora após vinte horas. Sintoma semelhante experimentou durante as gestações. Acompanha sonolência e irritabilidade aos ruídos.
- náuseas pela manhã, ao despertar e que permanece até o meio dia. Melhora com almoço, da mesma forma que nas gestações. Acompanha irritabilidade e sensação de embotamento.
- sono inquieto, marido acorda-a e melhora ao assumir o decúbito ventral. Na gestação este sintoma esteve presente a partir do sexto mês, porém como era impossível deitar de bruços o sofrimento era maior e a fazia acordar mal humorada.

Mãe de dois pacientes do grupo -vacinose- que veio para tratamento homeopático e que concordou em experimentar Carc. diante do bom resultado observado nos dois filhos. Paciente funcional, com história familiar de câncer, não preenche os critérios A e B de inclusão, participou apenas como experimentadora embora não totalmente harmonizada, o que seria o critério ideal para experimentação.

Os sintomas acima apareceram à 30 CH, as potências 200 C e 1000 C não mostraram qualquer resultado. Interrompeu-se a experimentação a pedido de V.S.B. com o argumento de que nada mais estava acontecendo.

Retorno de sintoma antigo

V. T. M. - 29 anos - feminino.

Febre seca, a partir das vinte horas, alternam-se sensação de calor e frio, desejo de manter-se permanentemente descoberta e deitada. Adormece e o sono está bem agitado, com pesadelos dos quais não se recorda. Temperatura não ultrapassa 38,5° e melhora em torno de quatro a cinco horas da manhã. Permanece o dia indisposta e com a transpiração aumentada. Duração de trinta e seis horas.

Patogenético

Aparece em torno do quinto dia após as potências M (duas vezes) e 50 M (uma vez).

Nada se encontra ao exame físico.

Nunca fora repreendida em casa. Ao começar a escola fazia tudo para evitar ser chamada atenção pela professora e quando acontecia pedia para ir ao banheiro chorar. Hoje acontece o mesmo em seu trabalho, sempre que alguém a critica ou chama atenção sobre algo que fez de errado, vai ao banheiro chorar. Melhora com o choro mas passa o dia chateada, no dia seguinte está bem.

Melhoria do sintoma após o primeiro surto de febre anteriormente relatado, à 50 M já se dizia -curada- desse sintoma.

Desaparecimento do prurido que acompanhava a transpiração, sempre que mais abundante, era intenso quando à noite.

Desaparecimento com Carc. 50 M.

Z. P. F. - 19 anos - feminino.

Ao caminhar, o joelho E falha algumas vezes, sensação que vai cair para a frente. Sensação de que o M I E está mais fraco para subir escadas. Acompanha sensação de indiferença aos afazeres do dia a dia, -vai como vai-.

Patogenético

Aparece à utilização de Carc. 200 C, permanece uma semana e desaparece.

Verrugas pequenas, plantas, moles e sangrantes, aos traumatismos. Ocupam o dorso da mão direita (quatro) o terceiro dedo da mão E, (três) e o joelho E (uma). Na infância tinha verrugas nos cotovelos, mas eram duras e não sangravam.

Patogenético? Retor- . Permaneceram desde Carc. 200 C até 10
no de sintoma antigo?? M (seis meses) para então desaparecerem lentamente como haviam surgido.

Sintomas desencadeados após vacinações, que desapareceram após a utilização de Carc. e sempre acompanhados de melhoria total do paciente:

G. F. H. - criança - masculino - com seis meses de idade que há quatro meses, mais ou menos dez dias após a primeira dose de tríplice-Sabin, apresenta obstrução nasal com secreção semelhante a clara de ovo e eliminada com espirros. Coincide com essa época alteração do ritmo intestinal, as fezes estão mais moles, acompanham-se do mesmo catarro e as vezes dores abdominais suaves que logo melhoram. (G.F.H.)

B. P. A. - criança - feminino - com oito meses de idade, que desde o quarto mês, sete dias após a segunda dose da vacina tríplice, apresenta obstrução nasal com coriza aquosa que após 30 dias passa a branco amarelada, espessa e excoriante. Até a ocasião dormia em decubito ventral e a partir de então dorme semi sentada, chora e ronca dormindo. Aleitamento materno exclusivo até o 6o. mês, à introdução das papinhas houve aumento do volume do abdome, com gases ruidosos e fétidos até hoje.

V. N. S. B. - criança - masculino - com oitenta dias de idade, há quinze dias, três dias após vacina tríplice e Sabin, iniciam-se episódios de dor abdominal forte e desesperadora. Joga-se para trás, -quase perde o fôlego-, lábios azulados durante a dor. Acalma-se um pouco no colo em decubito ventral e enquanto se lhe aplica calor na região dorso lombar. Concomitantemente altera-se o ritmo intestinal, passando a evacuar apenas uma vez ao dia fezes endurecidas. O ritmo anterior era de 3 a 4 evacuações ao dia, fezes pastosas. Durante o dia mais irritado que o habitual, mais choroso, manhoso, o sono já não é tão tranquilo, acorda 2 a 3 vezes durante o período noturno, choraminga de 10 a 20 minutos e só adormece após alguém bater nas suas costas durante 2 a 3 minutos.

R. H. S. B. - criança - feminino - com quatro meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, há cerca de sessenta dias, três semanas após a primeira dose das vacinas tríplices e Sabin apresenta episódios de dor abdominal, geralmente quando dormindo. Há necessidade de pegá-la no colo e também melhora com aquecimento na

região dorso lombar. Não há alteração do ritmo intestinal mas vomita a cada 3 ou 4 dias enquanto com dor, na madrugada.

O. B. S. - criança - masculino - com três meses de idade, há quarenta e cinco dias, três dias após vacinas triplice e Sabin, apresenta erupção nas pregas de flexão do cotovelo, tornozelo e pescoço, úmidas e sangrantes ao coçar. Desaparece em 24 horas após aplicação de pomada com baixa dosagem de corticosteroide para retornar três a quatro dias após, com aumento da área local, mais vermelhas e mais sangrentas, acompanhadas agora de grande irritabilidade e anorexia, agravando no período noturno.

M. E. S. S. - criança - masculino - com cinco meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, há três meses. Duas semanas após vacinação triplice e Sabin, inicia com quadro de grande inquietude durante o sono, não mais conseguindo dormir em posição genu peitoral, chora, agita-se, não parece sentir dor nem fome, pegá-la ao colo não resolve. Episódio tem duração de mais ou menos trinta minutos e repete-se cerca de quarenta e cinco a sessenta minutos após reiniciar o sono. Durante o dia os episódios são de menor intensidade.

G. P. D. - criança - masculino - com dezoito meses de idade que desde o segundo mês, logo após vacinação triplice e Sabin, apresentou obstrução nasal com secreção amarelo esverdeada, espirros e episódios dolorosos. Submetido a antibioticoterapia e vasoconstrictores houve melhoria do quadro em torno do sexto mês, para instalarem-se então, surtos de tosse inicialmente seca, à noite, hora após deitar, com choro e necessidade de passear com ele no colo para melhorar. Após medicação inicial com êxito parcial (antitussígenos, inalações) o quadro foi piorando, com tosse agora produtiva, às vezes ruído no tórax semelhante a chiado, que agrava à noite e na madrugada, algumas vezes acompanhado de vômitos que não melhoram a tosse. Para adormecer tem que ser em decúbito ventral e no colo. Transpiração na nuca que mancha a fronha de amarelo.

F. A. V. - criança - com dois anos e meio de idade que, duas semanas após a primeira dose da vacinação triplice e Sabin, passou a apresentar erupção generalizada em todo o corpo, diagnosticada como brotoeja, e que desapareceu após a utilização de pequenas doses de anti-alérgico. Quatro meses após, quando da introdução de frutas e papinhas na alimentação inicia-se quadro digestivo caracterizado por aumento de volume do abdome logo após comer, dores abdominais e evacuações com fezes bem amolecidas acompanhadas de gases, odor ácido e transpiração fina na fronte durante a dor. Massagem nas costas melhora a dor.

Após seis meses de tratamento onde -fermentos digestivos- foram introduzidos e modificada a alimentação evitando-se alimentos -fermentativos-, houve discreta melhoria. Ocorrem ainda episódios sema-

nais semelhantes que persistem até hoje, anorexia e vômitos esporádicos completam o quadro. O ficar esfregando as costas acalma a cólica abdominal, o choro quando irritada e a faz dormir mais facilmente.

Olhos naturalmente esverdeados, em situação de cólera ou zanga ficam acinzentados.

N. S. F. - criança - com vinte meses de idade que quinze dias após a segunda dose da vacinação triplice e Sabin, então com quatro meses de vida, apresentou episódio febril demorado. Ao fim da segunda semana foi diagnosticada infecção urinária por E. Coli, tratada com antibióticos durante seis meses a infecção ainda mostrava-se resistente, não sendo constatado refluxo vesico ureteral. Face à resistência do quadro optou pela Homeopatia e veio ao consultório em surto de reagudização com febre alta (40°), calor seco, face rosada, quieta, no colo, calma ao exame, assadura na região perineal, ao melhorar, transpiração na nuca que mancha a fronha de amarelo.

S. N. J. - criança - com três anos e meio de idade, que apresenta surtos febris desde o terceiro mês de vida, duas semanas após vacinação triplice e Sabin (segunda dose). Diagnosticado amigdalites de repetição já vários tratamentos com antibióticos que dominam apenas o momento agudo. Febre alta, seca, ausência de sede durante a febre com tendência a ficar quieta, pede sempre a companhia de alguém.

Para adormecer pede que lhe façam massagem nos pés e pernas.

No outono e inverno os olhos estão azuis, na primavera, verão e durante a febre assume tonalidade esverdeada.

Em todos estes pacientes a sintomatologia acima desapareceu com a introdução de Carc. com melhoria geral dos pacientes a nível físico e psíquico.

Nos dois quadros febris utilizou-se Carc. 30 CH - -plus- a cada duas horas e ambos responderam bem no período de 6 horas de observação.

DISCUSSÃO

Ao apresentarmos a listagem de sintomas de Carc. -garimpados- nestes doze anos de observação sistematizada, o estamos fazendo para discutir com a comunidade homeopática os parâmetros utilizados e suas limitações, os dados observados e suas validade como elementos a participar de uma matéria médica clínica, bem como apresentar uma proposta de trabalho conjunto que leve a um conhecimento maior desse medicamento.

A opção de listar apenas os sintomas que não estão nos repertórios ou matérias médicas, está de acordo à proposta inicial de conhecer melhor a medicação, uma vez que este estudo não tem por objetivo apresentar Carc. ou tecer considerações sobre seus sintomas já conhecidos.

Atualmente raras experimentações patogenéticas estão acontecendo com o objetivo de trazer novos dados ou confirmar os achados das antigas patogenias. Se a homeopatia depender apenas delas (no máximo uma por ano) pouquíssimo será acrescentado ao acervo de sintomas da matéria médica homeopática.

Em compensação, a prescrição de medicamentos homeopáticos na clínica diária, ao mobilizar a sintomatologia dos pacientes, confirma a veracidade da atual matéria médica e acrescenta novos dados que a enriquecem, constituindo estes a base da matéria médica clínica.

É claro que os dados obtidos da matéria médica clínica não têm a mesma -pureza- dos obtidos em patogenias controladas.

Mesmo assim, apesar de a -pureza- não ser a mesma, os sintomas observados são confirmados e curados por outros clínicos em suas observações, conferindo validade a este atuar e confiabilidade aos sintomas assim obtidos.

Enquanto na clínica trabalha-se com pessoas desarmonizadas, que buscam alívio para seus males, e durante um período de tempo aberto, nas patogenias controladas trabalha-se com -experimentadores sãos- que deverão estar em razoável estado de equilíbrio durante um período de tempo limitado.

A experimentação constitui um -pacote fechado-, limitado à busca de sintomas que sejam comuns ao experimentador e à substância experimentada.

Na clínica o trabalho é aberto. Além dos sintomas patogenéticos que aparecem na evolução dos casos clínicos (confirmando a matéria médica conhecida ou trazendo novos sintomas ao conhecimento daquele medicamento), a melhoria total ou parcial dos sintomas presentes, o retorno de sintomas antigos, as exonerações, as agravações, os momentos agudos e todas as modalidades que qualificam esses sintomas, também oferecem dados que confirmam a matéria médica do medicamento prescrito, ao mesmo tempo que trazem novos aportes ao conhecimento do medicamento em questão.

Enquanto uma patogenesia controlada leva de dois a três anos para ser completada, o seu desfrutar é limitado apenas aos seus participantes (diretores de experimentação, analistas e experimentadores), o trabalho de enriquecimento da matéria médica por intermédio da clínica é aberto a todos os homeopatas e durante todo o período de suas vidas. Um autêntico trabalho de garimpagem em busca das preciosas pedras que são os sintomas homeopáticos.

A dificuldade está em poder compartilhar com outros homeopatas os dados observados, consequência da ausência de uma sistemática de trabalho comum. Perde-se assim a cada ano incomensurável quantidade de sintomas.

Neste estudo clínico, partindo-se do conhecimento disponível de Carc., montou-se uma dinâmica de trabalho onde, ao mesmo tempo em que se objetivava trazer alívio ao paciente, procurava-se também colher mais dados para aumentar o conhecimento sobre esse medicamento.

Terminado o estudo buscou-se tornar acessível estes dados à comunidade homeopática e montar agora uma dinâmica de registros que permita continuar crescendo dados à matéria médica clínica de Carc..

Nessa tentativa de desenvolvimento, ao escolhermos atuar com critério de totalidade em relação aos pacientes, tanto na abordagem clínica quanto na análise do caso e no seu seguimento, o fizemos porque assim atuava Hahnemann. Foi a partir daí que a ciência homeopática evoluiu, resgatando o princípio da totalidade por intermédio da experimentação no homem -são-.

Ao escolhermos apresentar os casos clínicos de acordo ao modelo da Ficha Clínica do Sistema Homeodata - versão 3.01, o fizemos pois a mesma foi organizada seguindo o padrão hahnemanniano com abertura para outros padrões de registro. Contempla assim tanto os que abordam as doenças de um doente quanto os que trabalham o doente com suas doenças, analisados sob os mais variados matizes que permite o prisma homeopático.

Ao iniciar-se este estudo em 1979, o registro em uma ficha clínica sistematizada com aberturas para várias formas de registro era apenas uma idéia, esbarrava com inúmeras dificuldades de ordem técnica e sua aceitação era restrita, visto que cada grupo queria que a ficha contemplasse apenas a sua forma de trabalho. O recurso da computação com campos abertos e permitindo adições veio contornar essas dificuldades. A versão 3.01 do Sistema Homeodata além de ser um sistema aberto e de fácil acesso, está em constante aperfeiçoamento, o que permitiu conseguíssemos utilizar esse tipo de registro para casos observados pela primeira vez a doze anos atrás.

A apresentação das fichas clínicas como apêndice a ser consultado, tem a finalidade de:

- tornar acessível a técnica de registro dos casos.
- conferir o critério de inclusão do caso clínico nos parâmetros desta proposta.
- mostrar a atuação de Carc. sobre a totalidade e não apenas sobre o sintoma listado.
- permitir análise da evolução posterior do caso e a necessidade de outros medicamentos para levá-lo a um razoável equilíbrio.
- estabelecer os pontos em comum desses medicamentos em Carc..
- embasar a crítica sobre a técnica utilizada.

- colaborar para que a casuística homeopática seja bem discutida mediante o relato completo de cada caso.

A questão mais importante a ser discutida neste momento porém, é a da validade ou não de os sintomas observados serem indicados a participar do conjunto de sintomas da matéria médica clínica de Carc..

O argumento base utilizado para a construção da matéria médica clínica, com fundamento e confirmação na prática, é o de que tudo o que for curado, melhorado, piorado ou desencadeado em um doente por um determinado medicamento, poderá ser provocado em experimentadores ou doentes sensíveis pelo mesmo medicamento. Independe do estado geral do doente e é fundamental utilizar-se apenas um medicamento para que a comprovação seja exata. (3)

A clínica nos mostra que, ao prescrevermos um medicamento -homeopático- pode acontecer de o mesmo não ser realmente homeopático, ou seja, não ter qualquer semelhança com aquele doente. Apesar de preparado de acordo à farmacotécnica homeopática não há similitude, não há homeopaticidade, conseqüentemente não há qualquer resposta que demonstre ter sido estimulada a reação vital daquele doente.

Em contrapartida, pode acontecer de o medicamento -homeopático- prescrito ser realmente homeopático, ou seja, tem grande semelhança com aquele doente e ajuda-o bastante (simillimum). A introdução do mesmo provocará uma resposta que será observada pelos sintomas postos em marcha pela ação dos mecanismos curativos do sistema, reequilibrando-o ou não, de acordo ao grau de lesão e vitalidade do mesmo.

Entretanto, uma terceira situação se nos apresenta na prática: quando o medicamento prescrito tem apenas semelhança parcial com a totalidade desse doente, ajuda-o apenas um pouco (similar). Nestes casos, dependendo do grau de semelhança estabelecido, a resposta será maior ou menor. Observa-se aí movimentos em determinadas áreas que demonstram essa similaridade. Esses movimentos serão mais ou menos prolongados, mais ou menos intensos, melhor ou pior direcionados (supressão) de acordo ao grau de vitalidade, funcionalidade e lesão do sistema.

Quando da fixação de critérios de inclusão dos pacientes para a prescrição de Carc. neste estudo, optou-se atuar apenas em pacientes funcionais e lesionais leves, livres de qualquer tratamento homeopático anterior. Esse procedimento cauteloso procurou evitar o risco da supressão homeopática uma vez que trabalharíamos na maior parte das vezes com um similar ao paciente e difilmente com o seu simillimum.

A clínica demonstra que os pacientes funcionais leves, são normalmente portadores de boa reação vital, capazes de mostrar uma resposta perceptível mesmo quando diante de um sinal com semelhança parcial (similar). Foram escolhidos para este estudo face à boa reação vital e pelo fato de não possuírem lesões mais graves. A resposta desencadeada pelo similar tende a esgotar-se naturalmente, sem colocar em risco a integridade do sistema. Como uma corda debilmente tocada que lentamente vai perdendo o seu movimento.

Ao longo deste estudo clínico conseguiu-se perceber a capacidade de Carc. estimular sistemas com os quais tem certa similaridade. Constitui-se no similar de vários pacientes, ajudou a alguns mais que a outros, desencadeou sintomas novos, trouxe de volta sintomas antigos, ressaltou modalidades e provocou supressões que foram contornadas por medicamentos mais semelhantes.

Pelo fato de repetir o perfil encontrado na clínica diária, consideramos que os sintomas verificados podem ser apresentados à comunidade homeopática para análise, comparação e confirmação, para que posteriormente, somados aos seus semelhantes de outras observações, possam ser incorporados à matéria médica clínica de Carcinosinum.

COMENTÁRIOS

Alguns comentários pertinentes a determinados itens deste estudo serão apresentados com a finalidade de melhor compreendê-lo.

- Sintomas patogenéticos:

Foram considerados patogenéticos pelo fato de cada sintoma ser novo, desaparecer espontaneamente e em período de tempo não superior a trinta dias, fazer parte de um movimento do organismo onde estão presentes simultaneamente aspectos físicos e psíquicos, mostrar não fazer parte de uma evolução natural da desarmonização desse doente, e não aparecer em substituição a algum outro sintoma.

O primeiro sintoma patogenético de Carc. encontrado na literatura foi de Burnett (2) que ao fazer a auto experimentação teve -sensação de esvair-se mortalmente-, mas não deixou por escrito um relato completo da sua auto experimentação com Carc.. Após ele os relatos patogenéticos de Templeton. Entremeia-se na literatura, entre essas duas datas, sintomas obtidos apenas a partir de relatos clínicos.

- Sintomas novos, que não desapareceram:

Difícil sua interpretação isoladamente. Projetados na história clínica dos pacientes não demonstram participar de uma piora da dinâmica mórbida dos mesmos.

- Sintomas novos que acompanham melhoria:

Todos eles acompanharam-se de melhoria do paciente e revestem-se do caráter de sintoma de eliminação.

- Sintomas suprimidos:

Em três situações fomos surpreendidos pelo desaparecimento de sintomas que posteriormente deram lugar a outros, mais incomodativos e mais profundos, caracterizando a metástase mórbida. Assim os classificamos por entender que cada sintoma expressa

a tentativa de estabelecer o reequilíbrio do sistema, seja ele uma localização mórbida ou uma exoneração. Suprimido o mesmo sem reequilíbrio esperado, o sistema busca uma nova maneira de rearmonizar-se, mas nestes pacientes foi em direção a um desequilíbrio maior. Felizmente, o evoluir mórbido foi revertido com a ajuda do medicamento dos pacientes.

- Grupo -Vacinose-:

À medida que o trabalho foi acontecendo, um sub-grupo foi naturalmente se formando: o de crianças que após terem sido submetidas a vacinações começaram a mostrar um desvio do seu estado de saúde. Estavam todas dentro do critério de inclusão A e vieram demonstrar uma outra faceta que não estava sendo procurada, a vacinose. Ao refazermos a revisão da literatura encontramos em Clarke, (5) a descrição de casos de tumores desencadeados após sucessivas vacinações contra a varíola (observação de Burnett) e segundo ele curados por Carcinosin. Infelizmente em seus casos Carc. foi ministrado juntamente com outros medicamentos, ora alternadamente ora em sequência, o que impede uma conclusão a favor de Carc..

Neste trabalho Carc. foi o primeiro e único medicamento utilizado nessas dez crianças (faixa etária: oitenta dias - três anos e meio) e os sintomas relatados desapareceram, com melhoria do estado geral dos pacientes.

Anos após, quando novamente em desarmonia tentou-se inicialmente Carc. que só ajudou a dois pacientes, sendo que os outros tiveram necessidade de outros medicamentos.

Na matéria médica de Carc. em VijnovskY encontra-se: Transtornos por vacinação (Paschero, Schapiro). Não há porém referência sobre o fato de serem situações agudas ou crônicas, nem que sintomas foram mobilizados.

* Por -vacinose- Burnett (1) designa a -doença conhecida como vaccina, o resultado da vacinação- mais -a profunda e demorada alteração mórbida do estado constitucional desencadeado pelo vírus da vacina-.

- Pacientes cancerosos:

Os oito casos clínicos em que se empregou Carc. de acordo às recomendações de SolveY não apresentaram resposta, nenhum paciente referiu alívio das suas dores ou do quadro geral. Esta melhoria apenas aconteceu quando da prescrição do medicamento melhor indicado pela técnica do mosaico. Em contatos pessoais, SolveY nos colocou que nunca utilizara apenas Carc. em seus pacientes cancerosos, sempre o alternava com o medicamento de fundo. Talvez venha daí o nosso insucesso.

- Casos sem resposta a Carc.: *made e sensação de embotamento.*

Os cento e vinte e dois casos clínicos que não apresentaram resposta confirmam o grande percentual de erros quando o critério de prescrição é parcial e demonstra que os critérios de inclusão A2 e A3 são insuficientes até para estabelecer uma similaridade parcial.

- Bibliografia 79-91: *receberam a 30 CH, as potências 200 C e 1000 C não mostraram qualquer resultado. Interrompeu-se a experimentação*

Considerado-se o Tratado de Matéria Médica Homeopática de Bernardo Vijnovski (1979) como o mais recente entre nós e que atualiza Carc. até essa data, encontramos na Bibliografia a proposição de Detinis para que sejam confirmados os sintomas por ele observados como curados em sua clínica diária: (6)

Crianças cautelosas cuidadosas e prudentes. *mãe o retorno*

Choro permanente e insônia com pranto. *de sintomas antigos que estiveram presentes nas gestações de duas crianças*

Desejo de leite em crianças com anorexia para todos os outros alimentos. *vacinose- mas observar, anotar, comparar.*

Transpiração em dobras de flexão.

Transpiração forte nos pés.

Eczemas em pregas de flexão. *PROPOSTA damos ofuscar, e que será a geradora de novos desenvolvimentos, e a de montar um banco de dados*

Romanach por sua vez apresenta dois casos clínicos onde desapareceram verrugas planas disseminadas. (12) *sobre que observamos*

- V. S. B.: *Para tanto, o colega interessado escreve à Central Carcinodinum - Av. Anchieta 834 - Campinas - SP - CEP 13.015 e solicita o modelo da*

Mãe de dois pacientes do grupo -vacinose- que veio para tratamento homeopático e que concordou em experimentar Carc. diante do bom resultado observado nos dois filhos. Paciente funcional, com história familiar de câncer, não preenche os critérios A e B de inclusão. Participou apenas como experimentadora embora não totalmente harmonizada, o que seria o critério ideal para experimentação. *colaborar*

Nela observou-se:

- sensação de dores em peso nas pernas, a partir das dezesseis horas e necessita repousar com os membros inferiores elevados por meia hora. Melhora após vinte horas. Sintoma semelhante experimentou durante as gestações. Acompanha sonolência e irritabilidade aos ruídos. *Esta dinâmica de trabalho poderá ser desenvolvida por outros colegas. bilizar*

- náuseas pela manhã, ao despertar e que permanece até o meio dia. Melhora com almoço, da mesma forma que nas gestações. *seus filhos e só servirão para cuidar das almas do outro mundo-*

Acompanha irritabilidade e sensação de embotamento.

- sono inquieto, marido acorda-a e melhora ao assumir o decúbito ventral. Na gestação este sintoma esteve presente a partir do sexto mês, porém como era impossível deitar de bruços o sofrimento era maior e a fazia acordar mal humorada.

Os sintomas acima apareceram à 30 CH, as potências 200 C e 1000 C não mostraram qualquer resultado. Interrompeu-se a experimentação a pedido de V.S.B. com o argumento de que nada mais estava acontecendo.

Mais importante que os sintomas desencadeados e com bastante nitidez é o fato de os mesmos terem aparecido também nas gestações.

Portanto, a utilização de Carc. 30 CH desencadeou na mãe o retorno de sintomas antigos que estiveram presentes nas gestações de duas crianças curadas por Carc. de seus sintomas de -vacinose-.

Sintomas da mãe, dos bebês e de Carcinosinum? Como recomendava Hahnemann, não interpretar, mas observar, anotar, comparar.

PROPOSTA DE TRABALHO

A proposta de trabalho conjunto que podemos oferecer, e que será a geradora de novos desenvolvimentos, é a de montar um banco de dados sobre Carc., onde as pessoas interessadas em modificar os sintomas que observaram, enviariam seus dados à -Central Carcinosinum-.

Para tanto, o colega interessado escreve à Central Carcinosinum - Av. Anchieta 834 - Campinas - SP - CEP 13.015 e solicita o modelo da ficha clínica que deverá ser preenchida. Recebe-a, preenche-a e envia o material ao mesmo endereço, acompanhado das críticas e sugestões que julgar oportunas. A ficha será analisada, os dados registrados e o colega será semestralmente informado sobre o andamento do trabalho.

Como cada sintoma novo ou confirmado, será responsabilidade de quem o enviar, os mesmos serão sempre acompanhados do nome do colaborador.

Esta dinâmica de trabalho poderá ser desenvolvida por outros colegas, em relação a outros medicamentos. Se cada homeopata responsabilizar-se por um medicamento poderemos estabelecer uma rede de estudos constante e dinâmica, atualizada, e assim conseguiremos recuperar em pouco tempo um enorme material que está disperso pelos consultórios, que segundo P. Schimidt -acompanharão os homeopatas aos seus túmulos e só servirão para cuidar das almas do outro mundo-.

CONCLUSÕES

Em sua essência, cada clínico é um pesquisador, e isso é o que se espera de cada homeopata para completar a ainda tão incompleta Matéria Médica Homeopática.

Demonstra o presente estudo a possibilidade da pesquisa clínica em homeopatia, sem que para isso seja mudada a rotina de trabalho do prescritor-pesquisador.

A listagem dos sintomas colhidos neste estudo, deverá ser confirmada na prática por outros prescritores, e só terá valor se os interessados em aumentar o conhecimento sobre Carc. manifestarem-se e comunicarem os seus achados.

A colaboração com a -Central Carcinosisinum- assumirá papel fundamental nesse desenvolvimento.

Devido a extensão do trabalho, foi omitido desse texto a listagem dos sintomas agrupados de acordo às seções do repertório.

Foi omitido também pelo mesmo motivo, o modelo de fichas clínicas do sistema Homeodata.

Estes dados estão disponíveis dentro da base de dados Homeoindex do sistema Homeodata.

1. Fizeaga, F. X. - Sobre el uso de Carcinosisin Nelson en casos de la práctica - Revista de la Asociación Médica Homeopática Argentina - Buenos Aires - no. 255 - nov.-dez. 1962.

2. Teubister, M. - Clinical Impressions of Carcinosis - Brit. Hom. J. 44 - april 1954.

3. Teubister, M. - El cuadro de Carcinosis - Revista de la Asociación Médica Homeopática Argentina - Buenos Aires - no. 259 - nov.-dez 1961.

4. HUI-MON-HUA, J. - Carcinosisinum Etude Patogénésique et Clinique - les annales homeopathiques françaises - Paris-Bordeaux - out. 1962-mar. 1974.

5. Kent, J. T. - New remedies - Clinical cases, lesser writings - por B. Jain - New Delhi - republicado em 1976.

6. Pequiza Jr., W. L. - Ficha clínica Hdata - modelo 2.00 - evolução IV Jornada Brasileiro Argentina da Medicina Homeopática

BIBLIOGRAFIA

Listou-se aqui apenas os trabalhos que trouxeram dados à matéria médica de Carc.. A citação de matéria médica, farmacotécnica e trabalhos que comentam Carc. sem trazer aporte clínico não foram incluídos.

- 1) Burnett, J. C. - Vaccinosis and its cure by ThuYa. - 1885 - republicado por Health Science press - Eng. - 1961.
- 2) Burnett, J. C. - Scirrhinum, Carcinosis, Durum, Karkinosin - Tumours and cancer nosodes - Oliver and BOYD, Edinburgh - 1896 republicado por Hahnemannian Enterprises - New Delhi - 1975.
- 3) Chand, D. H., Paschero, T. P., Ortega, P. S., Kennedy, C. O. - Mesa redonda: Artificial Drug Disease: -Perceiving Homeopathic Materia Medica - International Homeopathic Symposium - New Delhi - oct. 1977.
- 4) Clarke, J. H. - A dictionary of practical materia medica (scirrhinum) - republicado por Jain Publ. Co. - New Delhi - republicado em 1978 - original 1900 (London).
- 5) Clarke, J. H. - The cure of tumours by medicines with especial reference to the cancer nosodes - Jain Publ. Co. - New Delhi - republicado em 1974 - original 1908 (London).
- 6) Detinis, L. - Apostila de la Escuela Medica Homeopatica Argentina - Buenos Aires - 1986.
- 7) EizaYaga, F. X. - Sobre el uso de Carcinosis Nelson en casos de la práctica - Revista de la Asociacion Medica Homeopatica Argentina - Buenos Aires - no. 265 - nov.-dez. 1962.
- 8) Foubister, M. - Clinical impressions of Carcinosis - Brit. Hom. J. 44 - abril 1954.
- 9) Foubister, M. - El quadro de Carcinosis - Revista de la Asociacion Medica Homeopática Argentina - Buenos Aires - no. 259 - nov-dez 1961.
- 10) HUI-BON-HOA, J. - Carcinosisinum Estude Patogénésique et Clinique - Les annales homeopathiques françaises - Paris-Bordeaux - 1885 - out. 1962-mar. 1974.
- 11) Kent, J. T. - New remedies - Clinical cases, lesser writings - por B. Jain - New Delhi - republicado em 1976.
- 12) Mesquita Jr., W. L. - Ficha clínica Hdata - modelo 2.00 - evolução IV Jornada Brasileiro Argentina de Medicina Homeopática

tica - Curitiba - nov. 1991.

- 13) Paschero, T. P. - Matéria Médica Constitucional - Apostila de la Asociacion Medica homeopatica Argentina - Buenos Aires - 1963.
- 14) Romannach, A. K. - Aspectos clínicos e farmacológicos de Carc. - Revista de Homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia - São Paulo - v. 55 - no. 2 - junho 1990.
- 15) SolveY, M. - Carcinosis: concepto, patogenesia - Revista de la Asociacion Medica Homeopatica Argentina - Buenos Aires - no. 313 - março-abril 1974.
- 16) SoveY, M. - Los Carcinosis: Puesta al dia - Revista de la Asociacion Medica Homeopatica Argentina - Buenos Aires - no. 319 - número extraordinário - 1976.
- 17) Templeton, W. L. - Carcinosis - Brit. Hom. J., 44 - abril 1954.
- 18) VijnovskY, B. - Tratado de Matéria Médica Homeopática - Macagno, Landa - Buenos Aires - 1978.

RESUMO

O presente estudo é o resultado de doze anos de observação clínica nos quais se prescreveu Carcinosisinum a pacientes funcionais ou lesionais leves e oito pacientes lesionais graves, com câncer. Em todos eles o critério de prescrição foi semelhança parcial (similar), visto que, além de objetivar prestar ajuda ao paciente, buscava-se também novos sintomas que viessem adicionar novos dados ao conhecimento do medicamento. O critério de abordagem e seguimento foi o da totalidade, o registro fez-se de acordo ao modelo de ficha clínica H data 3.01, a listagem dos novos sistemas foi apresentada com comentários e solicitação para que seja confirmada por outros clínicos. Ao final propõe-se a formação da Centra Carcinosisinum que funcionaria como ponto de convergência de todas as informações clínicas sobre Carc., objetivando recolher dados dispersos sobre o medicamento. Propõe também a formação de outras centrais, para medicamentos diferentes e ancoradas em outros profissionais com o objetivo de formar uma rede dinâmica de estudo e de recuperação de dados.

-) Burnett, J. C. - Vaccinosis and its cure by ThuYa. - 1885 -